

Saliha Samanlı. *İntiharın Edebi Suretleri: Peyami Safa Romanlarında Kurban ve Fail*. İstanbul: Ornis, 2025. 248 s., ISBN: 9786259471648.

DUYGU SEZEK

Boğaziçi Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi.
(duygusezek34@gmail.com), ORCID: 0009-0002-6478-3318.

“ ” Sezek, Duygu. “Saliha Samanlı. *İntiharın Edebi Suretleri: Peyami Safa Romanlarında Kurban ve Fail*.” *Zemin*, s. 11 (2026): 326-331.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20627557>.

Yazınsal bir izlek olarak intihar, edebiyat arařtırmacılarının ilgiyle takip ettikleri akademik bir patika amıřtır. Kurmaca metinlerdeki intihar motifi söz konusu olduėunda Türk edebiyatında ilk akla gelen isimlerden biri řüphesiz Peyami Safa (ö. 1961) olacaktır. Peyami Safa, romanlarında karakterlere müntehir faillikler biçme konusunda epey cömert davranır. Doğrusu Salih Samanlı'nın 2025 yılında Ornis Yayınları'ndan çıkan *İntiharın Edebi Suretleri: Peyami Safa Romanlarında Kurban ve Fail* isimli kitabı, bunu sadece faillik olarak nitelemek konusunda bakış açımı oldukça deėiřtirdi. Do. Dr. Veysel Öztürk'ün danıřmanlığında Boėaziçi Üniversitesinde yazılmıř olan *Peyami Safa'nın Edebiyatında Müntehirler: Kurbanlar ve Failler* bařlıklı yüksek lisans tezinin kitaplařmıř hâli olan bu alıřmada Samanlı, intihar motifi üzerinden Peyami Safa edebiyatına yeni bir bakış sunuyor. Akademinin gözde yazarlarından Peyami Safa üzerine ok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi kaleme alınmıř olmasına raėmen romanlarında belirgin bir izleėe dönüşen intihar meselesinin müstakil olarak alıřılmaması, akademik yönelimler ve siyasî tercihlerin etkili olduėu bir boşluėa iřaret eder. Bu bakımdan Samanlı, literatürdeki boşluėu tespit etmiř ve derinlikli bakıřıyla bu boşluėun doldurulmasına yönelik isabetli bir adım atmıřtır. Samanlı, kitabında intihar motifinin en arpıcı biçimde var olduėu *Sözde Kızlar*, *Mahşer* ve *Bir Tereddüdün Romanı* eserlerini yakın okuma yöntemiyle inceleyerek intihar arzusunu uyandıran dinamikleri kuramsal bir ereve de tartıřır.

Kitap; “Giriř,” teorik arka planın tartıřıldıėı ve romanların incelendiėi üç ana bölüm ve “Sonu” ile kaynakadan oluřmaktadır. Samanlı, kitabını Beřir Fuad'a (ö. 1887) ithaf etmiřtir. “Giriř” bölümü bu ithafın sebebi ile aılır. Samanlı, Beřir Fuad'ın intiharını dönemin kořulları içinde bir bařkaldırı olarak deėerlendirir. Ona göre “Beřir Fuad'ın intiharı, kaynaėını kutsaldan alan hâkim atmosferin ortasına güçlü bir bedensel itiraz olarak düř[er].”¹ Samanlı, Beřir Fuad'ın bu itirazından hareketle özkıyım kararını kutsalın da dâhil olduėu oklu iliřkiler aėı içerisinde düşünmeye bařlayarak “kim için?” sorusunu Safa'nın edebiyatındaki müntehir temsillere yöneltir. Bu temsilleri de kurban-fail dinamiėi içerisinde inceler.

“Kurban-Fail ve Kutsal” isimli ilk bölüm, “Uzlařı ve Günah Keisi,” “atıřma ve Kutsal,” “Yasanın eperinde Müphem Kurban” ve “Trajik Fail” alt

1 Salih Samanlı, *İntiharın Edebi Suretleri: Peyami Safa Romanlarında Kurban ve Fail* (İstanbul: Ornis, 2025), 15.

başlıklarından oluşur. Bu bölümde müntehir karakterlerin kurban ve fail olarak konumlandırılışının kuramsal çerçevesi sunulur. Türkiye'nin modernleşme sürecinde, seküler ve dini yasaların belirleyici atmosferinde peyda olan “modern kurban”ın arkaik temellerine işaret edilir, bu temellendirme için René Girard'ın (ö. 2015) çalışmalarından faydalanılır.² “Uzlaşma ve Günah Keçisi” alt başlığında, kurban, fail ve kutsal kavramlarını tarihsel ve kültürel açılardan bağlamsallaştırmak için kurbanın en eski formu olan “günah keçisi” ele alınır. Kurban vermenin uzlaşma sağlayıcı rolünün modern yaşamdaki tezahürlerini gösterebilmek adına bu ilkel form Girard'ın “yabancı teması” ve “iç şiddet” kavramları üzerinden etraflıca tartışılır. Kurban ediminin toplumun içindeki yabancıyı günah keçisi seçerek, iç şiddeti yönlendiren bir dışlama ve arınma pratiği olduğu sonucuna varılır.³

“Çatışma ve Kutsal” alt başlığında arkaik toplumlarda uzlaşmayı sağlayan bir araç konumunda olan kurbanın modern toplumda bazen kutsalın dışına, bazen içine yerleştirildiği çatışma alanı ele alınır. Kurbanın kutsalla ilişkisinin dönüştüğü tarihsel seyir içinde kutsal ve seküler yasanın kurbanı konumlandırmadaki belirleyiciliği üzerinde durulur. “Yasanın Çeperinde Müphem Kurban” alt başlığında çalışmanın odağı, tarihsel süreç içindeki dönüşümleriyle ele alınan kurbanın “modern sureti”ne çevrilir. Giorgio Agamben'in *Homo Sacer*'inden yola çıkarak modern devletin başına bela olan eşikte yaşamları modern kurbanlar olarak tanımlar.⁴ Bireylerin eşikte oluşu modern devlet için bir problemdir çünkü doğrudan bir alana dâhil olmayışları düzenin işleyişini zora sokar. Bu eşikte oluşun Peyami Safa'nın Mütareke dönemi romanlarındaki izdüşümü, kitabın ikinci bölümünde ele alınan ne kutsalın ne dünyevinin kabul ettiği müntehir karakterlerde görülecektir.³ Birinci bölümün son alt başlığı olan “Trajik Fail”de kurban eden ve kurban edilen karakterlerin faillikleri trajedi kuramıyla birlikte değerlendirilir. Bu kısımda müntehirin eyleminin “kim için?” olduğu sorusu merkeze taşınır. Müntehirin eylemi içsel bir nedenden mi kaynaklanır yoksa dışsal baskının bir sonucu mudur tartışması, bireyle dışsal unsurlar arasındaki

2 René Girard'ın bölümde ele alınan çalışması için bkz. René Girard, *Günah Keçisi*, çev. Işık Ergüden (İstanbul: Alfa, 2018).

3 Samanlı, *İntiharın Edebi Suretleri*, 29.

4 Giorgio Agamben'in bahsi geçen çalışması için bkz. Giorgio Agamben, *Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat*, çev. İsmail Türkmen (İstanbul: Ayrıntı, 2020).

gerilimi ifade eden trajedi üzerinden ele alınır. Bu bağlamda kurban veren de kendi suçsuzluğunun bilincindeki kurban da birer faildir.⁵ Tüm bu kavramlar, kitabın ikinci ve üçüncü bölümlerinde müntehir temsillerin eylemlerinin altında yatan sebebin kilidini açmada birer anahtar işlevi görür. Ayrıca, kıyım meselesinin etraflıca tartışıldığı bu bölüm, edebiyattaki müntehir temsilleri yeniden düşünmek için de zengin bir kavram haritası sunar.

"Eşikte Bedenler: Mütareke Dönemi Müntehirleri" başlıklı ikinci bölüm, Peyami Safa'nın ilk dönem romanlarından *Sözde Kızlar* (1923) ve *Mahşer*'in (1924) müntehir karakterlerine odaklanır. Bu bölümde ele alınan karakterler tezin ilk bölümünde geliştirilen kurbanlık, faillik ve kutsalla ilişkilendirme meseleleri üzerinden incelenir. "*Sözde Kızlar*: Günah ve İbret" alt başlığında *Sözde Kızlar*'ın müntehir karakteri Belma'nın özkıyım eylemi günah geçisi kavramı bağlamında değerlendirilir. Anadolu'dan babasını aramaya gelen esas kız Mebrure ve yozlaşmış İstanbul hayatının mahsulleri olan "sözde kızlar"ın çatışma eksenini belirlediği romanda Belma'nın intiharının işlevi tartışılır. Odağın ana karakterden alınıp romanda sahnenin, topluluğun, nihayetinde düzenin dışına itilen yan karaktere çevrilmesi, intihar motifini merkeze alan bir yakın okumayı mümkün kılar. Belma, intiharı sırasında alafanga ve yoz bir karakter olan Behiç'in gerçek yüzünü ifşa ederek onunla evlenmek üzere olan Mebrure'yi bu yanılsamadan döndürür. Böylelikle Belma, ana karakter Mebrure'nin selameti için feda edilmiş olur. Samanlı, bu bölümde Belma'nın özkıyım eyleminin başkaldırı niteliği taşımadığını tespit ederek onun günah geçisi olarak kurban ediminin sebeplerini irdeler. Belma'nın diğer "sözde kızlarla" benzer ahlaki "düşmüşlük" emarelerine sahip olmasına rağmen neden günah geçisi seçtiğini Samanlı, Belma'nın yoksulluğu üzerinden açıklayarak bölümün bağlamını derinleştirir. Samanlı'ya göre Belma, "romanda herkesten farklı olması gerektiği hâlde çoğunluğa benzemeye çalışan tek varoluştur" ve "maddiyattan nasibini almamış birinin maneviyat yoksunu da olabileceğini ifşa ettiği için kurban edilir."⁶ Kurbanın arkaik temsili olan günah geçisinin sınıfsal bağlamını da göz önünde bulundurarak Samanlı, bu ilkel örneğe modern bir yorum getirir. Bana göre Samanlı'nın çalışmasının en özgün yanı, arkaik temelli mefhumları romanda temsil edilen modernleşme sürecinin açıklayıcı unsurları olarak ele alıp romanları yeniden yorumlamasıdır. İkinci

5 Samanlı, *İntiharın Edebi Suretleri*, 53-54.

6 Samanlı, *İntiharın Edebi Suretleri*, 92-93.

bölümün Mütareke dönemi romanlarından bir diğerine odaklanan “*Mahşer: Nihad’ın Trajedisi*” alt başlığında Samanlı, Nihad’ın özkıyım eylemini trajik failiği bağlamında yorumlayarak aynı anda hem kurban hem de fail olan öznenin bölünmüşlüğüne inceler. *Sözde Kızlar*’da Müslüman Türk kızlarına ibret için feda edilen Mebrure’den farklı olarak Nihad, “cephede kurban edilmemişliğin kefaretni, cephe gerisinde hayata katıl(a)mamakla öd[er].”⁷ Savaş gazisi olan Nihad karakterinin, tüm bireysel çalkantılarının temelindeki bu kamusal soruna işaret ederek onun aynı anda hem bedel ödetilen bir kurban hem de kendisine iyi bir yaşam hakkı tanımayan bu düzene başkaldıran bir fail olduğunun tespiti, metindeki intihar motifini tüm katmanlarıyla ele alan çok derinlikli bir bakış açısı sunar. Aynı zamanda, ikinci bölümde incelediği bu iki romanı anlatı teknikleri, intihar anında müntehirin söylemi ya da intihar mektubunun özellikleri gibi unsurlar odağında da ele alarak metinde kör nokta bırakmaz. İntihar tüm boyutlarıyla bu iki romanın kurucu motifi olarak tartışılır.

“Bedenselden Metinsele: *Bir Tereddüdün Romanı*’nda İntihar, Kıyım, Arzu” başlıklı son bölümde Peyami Safa’nın 1933 tarihli bu romanında intihar motifinin ne şekilde görüldüğü üzerinde durulur, intihar bu defa arzu suretindedir. İkinci bölümde incelenen Mütareke dönemi romanlarında intihar bedensel bir eylemken burada sembolik olarak vardır. “*Bir Tereddüdün Romanı*’nda Taklit Arzu: İntihar” alt başlığında Muharrir ve Vildan karakterlerinin benzerliğine ve metinsel dolayımın ortaklaşan intihar arzusuna odaklanır. Metinlerarasılık yoluyla üretilen intihar arzusu, Girard’ın arzunun dolayımını belirgin kılan “üçgen arzu” modelinden yola çıkılarak incelenir. “Metinsel Yıkım, Kayıp Hale, Taklit Yazar” alt başlığında Samanlı’nın temel iddiası romanın başındaki zengin metinsel ağır kitabın sonunda tek bir kitaba indirgenmesiyle metnin estetik bir kıyımına uğradığıdır. “İnkâr Siyaseti, Mimetik Şiddet, Edebi Kıyım” alt başlığında ise metnin estetik kıyımını Vildan’ın sembolik kurban edimi üzerinden derinleştirir. “Sonuç” bölümünde intiharın bir arzu, bedensel ve metinsel bir kıyım olarak ne şekilde ele alındığına dair kuşbakışı sağlar. Safa edebiyatında ölümün üzerinde salınan yasayı ve birey-cemaat arasındaki gerilimi bir kez daha vurgular.

Salihâ Samanlı, (öz)kıyımı odağına aldığı bu çalışmada intihar izleşini takip ettiği yol boyunca “kutsal insan” ve “günah keçisi” gibi kavramları öne sürerek özkıyımın ideolojik bir perspektif sunar. Safa’nın edebiyatındaki müntehir

7 Samanlı, *İntiharın Edebi Suretleri*, 227.

temsillerin açmazlarına yönelttiği bu bakışı, benzer izlerle şekillenen pek çok romanın incelemesine ilham olabilecek niteliktedir. Zengin bir kavram haritasına sahip bu çalışmanın bir dizininin olması araştırmacıların bu nitelikli çalışmadan istifade sürecini kolaylaştırabilirdi. Umarım bu eksiğin telafi edilebileceği yeni baskıları olur kitabın, okuru bol olsun.